

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Ткачук Александр Алексеевич

(Магистр, преподаватель, Педагогический Университет имени Низоми)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola birinchi sinf o'quvchilarining motivatsion xususiyatlarini tashxislashga qaratilgan tadqiqot natijalarini taqdim etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, birinchi sinf o'quvchilarining aksariyati tashqi motivatsiyaga ega bo'lib, baholashga e'tibor berishadi va ota-onalarni maqtashga intilishadi. Ichki motivatsiya ham mazmunli, ammo dominant emas. Olingan natijalardan boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'quv faoliyatini rag'batlantirishni qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish va ta'lim amaliyotini takomillashtirish va maktabning oila bilan o'zaro munosabati uchun foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: motivatsiya, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, o'quv faoliyati.

Abstract

This article presents the results of a study aimed at diagnosing the motivational characteristics of first-graders. The results of the study showed that the majority of first-graders are dominated by external motivation, with an orientation towards evaluation and a desire for parental praise. Intrinsic motivation is also significant, but not dominant. The results obtained can be used to develop programs to support the motivation of educational activities of younger students and improve the practice of education and school interaction with the family.

Keywords: motivation, internal motivation, external motivation, educational activity.

Аннотация: Данная статья представляет результаты исследования, направленного на диагностику мотивационных особенностей

первоклассников. Результаты исследования показали, что у большинства первоклассников преобладает внешняя мотивация, с ориентацией на оценку и стремлением к похвале родителей. Внутренняя мотивация также значима, но не является доминирующей. Полученные результаты могут быть использованы для разработки программ поддержки мотивации учебной деятельности младших школьников и совершенствования практики образования и взаимодействия школы с семьей.

Ключевые слова: мотивация, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, учебная деятельность.

ГЛАВНАЯ / КАБИНЕТ / РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Оригинальность

92,71%

Совпадения

7,29%

В современном образовательном контексте вопросы мотивации учебной деятельности становятся все более актуальными и значимыми. Это связано с необходимостью понимания механизмов, которые могут влиять на успешность обучения и развития школьников. Особенно важно изучение мотивации у младших школьников, так как именно в этом возрасте формируются ключевые установки к обучению, которые могут оказать влияние на их учебную активность и результаты в будущем. Проведение данного исследования направлено на выявление особенностей мотивационной сферы первоклассников и определение доминирующих типов мотивации в их учебной деятельности. Актуальность данной работы обусловлена не только необходимостью понимания индивидуальных особенностей мотивации учеников, но и возможностью разработки эффективных стратегий обучения и педагогических подходов, направленных на стимулирование интереса к учебе и успешное обучение.

На современном этапе психологии существует ряд концепций мотивации, однако общепринятым является мнение, что мотивация – это сложное многофакторное явление, что объясняет возникновение различных концепций и попыток её толкования [1]. Мотивы учебной деятельности – это

осознанные побуждения к постановке целей данной деятельности, действиям, поступкам и деятельности по достижению этих целей [2]. Совокупность мотивов учебной деятельности в их взаимообусловленности и иерархической зависимости рассматривается как мотивация учения. Одним из важных факторов формирования учебной мотивации младшего школьника являются особенности взаимоотношений в семье [3].

Диагностика особенностей мотивации младших школьников осуществлялась с помощью следующих методик: методика «Лесенка побуждения» Н.В.Елфимовой; анкета школьной мотивации (модифицированный вариант Н.Г.Лускановой); методика М.Р. Гинзбурга «Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников и первоклассников»; методика «Направленность на оценку» Е.П.Ильина и Н.А.Курдюковой «Направленность на приобретение знаний» Е.П.Ильина и Н.А.Курдюковой

Анализ данных, полученных по методике «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой показал, что у большей части первоклассников отмечается средний уровень школьной мотивации, приближающийся к хорошему ($M = 17,5 \pm 4,3$), хотя встречаются и учащиеся как с низким уровнем мотивации ($x_{\min} 12$), так и с очень высоким ($x_{\max} 26$).

Рис.1. Процентное распределение уровней школьной мотивации у первоклассников

По результатам эмпирического исследования у первоклассников наиболее распространённым является средний уровень учебной мотивации

(50%). Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.

Высокий уровень мотивации характерен только для 10% первоклассников. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Такие ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.

У 20% первоклассников хороший уровень мотивации. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

Первоклассников с низким уровнем школьной мотивации 20%. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе

Таким образом, у первоклассников, принявших участие в нашем исследовании, наиболее распространённым является средний уровень учебной мотивации (диагностирован у 50% детей). Уровень выше среднего характерен для 30% учеников (20% –хороший уровень, 10% высокий уровень). Учеников с низким уровнем учебной мотивации 20% от общего количества детей.

Методика М.Р. Гинзбурга «Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников и первоклассников» также позволила установить уровень мотивации детей (рис.2.)

Рис.2. Процентное распределение уровней школьной мотивации у первоклассников

По результатам исследования, можем отметить, что для 15% первоклассников характерен очень высокий уровень мотивации. В иерархии мотивов у таких детей отмечается преобладание учебных мотивов, возможно наличие социальных мотивов. Ведущим выступает познавательный интерес: ребёнку с очень высоким уровнем мотивации нравится учиться, нравится посещать школу, также такой ученик стремится получить знания, которые пригодятся ему в будущем.

Высокий уровень мотивации отмечается также у 15% детей. Для них характерно преобладание социальных мотивов, возможно присутствие учебного и позиционного мотивов. Такие дети в основном ходят в школу не для того, чтобы быть образованным, узнавать что-то новое, а потому, что знают: учиться надо, чтобы в будущем получить профессию, – так говорят родители. Познавательный интерес также присутствует, однако выражен не так ярко. Также учебная деятельность выступает средством повышения своего статуса.

Нормальный уровень мотивации характерен для половины детей (50%). Отмечается преобладание позиционных мотивов, возможно присутствие

социального и оценочного мотивов. Дети с выраженным позиционным мотивом ходят в школу не для того, чтобы овладеть учебной деятельностью, а для того, чтобы почувствовать себя взрослым, повысить свой статус в глазах детей и взрослых. Дети с нормальным уровнем мотивации стремятся получить образование для будущего, также стремятся получить высокие оценки, чтобы заслужить похвалу учителя или родителей.

Для 20% детей со сниженной мотивацией характерно преобладание оценочных мотивов, возможно присутствие позиционного и игрового (внешнего) мотивов. Преобладающей мотивацией для таких детей является желание получить высокую оценку, а не сам процесс получения знаний. Также детям со сниженной мотивацией в школе нравится только играть, гулять, общаться с детьми

Сопоставление результатов по методикам «Анкета оценки мотивации», и «Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников и первоклассников» позволило разделить выборку первоклассников на 3 группы:

- с высоким уровнем мотивации (6 человек –30% выборки) дети с хорошим и высоким уровнем мотивации по методике Н.Г.Лускановой, высоким и очень высоким уровнем мотивации по методике М.Г.Гинсбурга;
- со средним уровнем мотивации (10 человек –50% выборки) дети со средним уровнем мотивации по методике Н.Г.Лускановой, нормальным уровнем мотивации по методике М.Г.Гинсбурга;
- с низким уровнем мотивации (4 человека –20% выборки) дети с низким уровнем мотивации по методике Н.Г.Лускановой, сниженным уровнем мотивации по методике М.Г.Гинсбурга.

С целью диагностики внутренних и внешних мотивов первоклассников и определения из них ведущих в работе использована методика «Лесенка побуждений» Н.В.Елфимовой. Результаты анализа данных, полученных по методике «Лесенка побуждений» Н.В.Елфимовой, представлены на рис.3.

Рис.3. Процентное распределение ведущих учебных мотивов первоклассников

Анализируя данные эмпирического исследования, можем отметить, что у первоклассников, принявших участие в нашем исследовании, преобладают внешние мотивы обучения (53,75%). Наиболее значимыми при этом выступают результативный (16,25%) и родительский (18,75%) мотивы. При этом следует отметить, что для первоклассников ориентация на мнение учителя и товарищей менее характерна (7,5% и 7,5% соответственно), значимым является только мнение родителей. Также мало характерно стремление приобрести знания, чтобы быть полезным обществу (3,75%), для учеников 1 класса не характерно стремление получать знания, чтобы быть полезными обществу, т.к. дети ещё не осознают социальной необходимости получения знаний.

Внутренняя мотивация также является значимой для первоклассников (46,25%). При этом ведущим выступает учебно-познавательный интерес (17,5%). Ориентация на овладение новыми знаниями (16,25%) и интерес к самому процессу обучения (12,5%) выражены чуть меньше.

Также по результатам исследования рассмотрим количество первоклассников с преобладающими внешними и внутренними мотивами (рис.4.)

Рис.4. Процентной распределение первоклассников с различной выраженностью внутренней и внешней мотивации

Анализ результатов исследования показал, что у 30% первоклассников преобладает внешняя мотивация. Учебная деятельность для этих детей выступает ценной не сама по себе, а только в контексте реализации внешних по отношению к её содержанию целей. Такими целями является стремление заслужить похвалу и внимание товарищей, родителей, учителя. Для таких детей не интересен сам процесс обучения, они ориентируются исключительно на результат (оценку) и отношение значимых окружающих после получения этой оценки. Изучаемые предметы для них не являются внутренне принятыми, внутренне мотивированными, а содержание учебных предметов не становится личностной ценностью.

Для 20% первоклассников наиболее характерной выступает внутренняя мотивация. Для таких детей активная познавательная деятельность сама по себе представляет ценность, характерен интерес к процессу выполнения учебной деятельности, сосредоточенность на ней, понимание её смысла. Учащиеся с высокой внутренней мотивацией стремятся решать трудные (но

выполнимые) задания, развивать свои умения, склонны больше времени посвящать изучению учебного материала, творчески подходить к выполнению заданий, учёба им интересна сама о себе.

По результатам исследования у большинства первоклассников внутренняя внешняя мотивация выражены одинаково. Для таких детей учебный процесс интересен сам по себе, однако внешняя мотивация также играет существенную роль.

Сопоставление данных, полученных по методике «Направленность на оценку» и «Направленность на приобретение знаний» Е.П. Ильина и Н.А.Курдюковой (сводная таблица результатов исследования в приложении) показал, что средний показатель оценочной мотивации ($M=7,45\pm 2,13$) у первоклассников выше, чем выраженность внутреннего познавательного мотива ($6,4\pm 2,08$).

Рис.5. Уровни внешней оценочной мотивации

Рис. 6. Уровни внутренней познавательной мотивации

При этом отметим, что по результатам методики «Направленность на оценку» (рис.5) большинство первоклассников (60%) имеют высокий уровень, а 40% – низкий уровень оценочной мотивации. Соответственно, у большей части первоклассников наиболее значимой для учебной

деятельности выступает оценочная мотивация. Это объясняется тем фактором, что при появлении отметки в обучении младшего школьника среди всего многообразия мотивов главное место занимает мотив получения высокой отметки как источника других поощрений и залога эмоционального благополучия (выполняемая учебная деятельность в такой ситуации выступает средством достижения внешних по отношению к ее содержанию целей, заданных самостоятельно или другими людьми).

Часто отметочная мотивация начинает доминировать над другими видами мотивации, и удовольствие от самого процесса учебы отходит на второй план, т.к. ведущую роль занимает стремление к высокой отметке. Следует также помнить, что в младшем школьном возрасте оценка является для ребенка лично значимой. Отметка выражает и оценку знаний учащихся, и общественное мнение о нем, поэтому дети стремятся к ней собственно не ради знаний, а ради сохранения и повышения своего престижа. В связи с этим младший школьник может использовать и неприемлемые пути для получения желаемых отметок и склонен к переоценке своих результатов.

Методика «Направленность на приобретение знаний» Е. П. Ильина и Н.А.Курдюковой (рис.6.) позволила установить, что для 55% младших школьников значимой также выступает внутренняя мотивация. У таких детей ярко выражена потребность в познании и понимании, а также в достижении и компетентности. Стремление к удовлетворению такой потребности побуждает ребенка учиться, т.е. прикладывать усилия, доводить начатое до конца, стремиться к пониманию изучаемого материала, ставить перед собой все более трудные учебные цели, получая удовольствие от их достижения и процесса собственного изменения. Доминирующими когнитивными состояниями при выраженном познавательном мотиве являются интерес к процессу выполнения деятельности, сосредоточенность на ней, понимание её смысла, ощущение собственной компетентности. Непосредственные следствия для деятельности — высокая вовлеченность в деятельность, готовность работать долго, настойчиво, самостоятельно,

преодолевать трудности, что в долгосрочной перспективе приводит к достижению высоких результатов.

Таким образом, выявлено 30% младших школьников с высоким уровнем мотивации, 50% со средним уровнем мотивации (10 человек – 50% выборки) дети со средним уровнем и 20% с низким уровнем. Ведущей у первоклассников выступает внешняя мотивация (60%), в которой выделяется ориентация на оценку и стремление заслужить похвалу родителей. Внутренняя мотивация также значима, но не является доминирующей (40%).

В итоге, проведенное исследование позволяет сделать ряд важных выводов о мотивационной сфере младших школьников. Выявленное разнообразие уровней мотивации отражает различные аспекты их отношения к учебной деятельности. Наиболее распространенным уровнем мотивации среди учащихся является средний, что подчеркивает значимость мотивационного аспекта в обучении на этом этапе. Также важно отметить, что внешняя мотивация играет существенную роль, однако внутренняя мотивация также имеет свое значение для успешной учебной деятельности.

Выявленные результаты исследования могут быть полезны для разработки программ и мероприятий по поддержке и стимулированию мотивации учебной деятельности младших школьников. В частности, учет различий в мотивационной сфере детей может помочь оптимизировать методы обучения и подбирать подходящие стратегии взаимодействия с каждым учеником. Кроме того, выделенные тенденции могут послужить основой для дальнейших исследований в области психологии образования и развития школьников. Глубокое понимание мотивационных механизмов младших школьников позволит эффективно реагировать на их потребности и создавать благоприятную образовательную среду для успешного развития каждого ученика.

REFERENCES

1. Бабаева Е.С. Особенности мотивации учебной деятельности учащихся (теоретический аспект)/ Е.С.Бабаева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика.–2008. –№ 7.–С.74-76.
2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека/В.К.Вилюнас. –М.:Изд-во МГУ, 1990.–314 с.
3. Гижицкий В.В. Внутренние и внешние мотивы учебной деятельности как факторы академической успешности старшеклассников/ В.В.Гижицкий – Москва: ВЛАДОС, 2016. –312 с.